

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía
Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 672 - 680
Universidad del Zulia. Maracaibo -Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Multiculturalidad, movilizaciones y representaciones sociales: La destrucción de la estatua de Pedro de Valdivia, Chile

Multiculturalism, Mobilizations and Social Representations: The Destruction of the Statue of Pedro de Valdivia, Chile

Marcos Parada Ulloa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6715-2592>
Universidad Adventista de Chile - Chile
marcosparada@unach.cl

Anita Dörner Paris

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5089-8168>
Universidad de Los Lagos - Chile
anitapatricia.dorner@ulagos.cl

Juan Luis Nass Álvarez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8644-1672>
Universidad Católica de Temuco - Chile
jlnass@uct.cl

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5688138>

Resumen

El presente trabajo es un estudio de caso de lo ocurrido con la estatua de Pedro de Valdivia ubicada en la ciudad de Temuco, con el propósito de comprender su significado, la disputa por la interpretación y lo que representa dicho ícono desde la perspectiva de la multiculturalidad y las representaciones sociales. Esta tiene un significado emocional y simbólico que se proyecta en el espacio público. La disputa por la interpretación se refiere a que un grupo social interpela la estatua de Pedro de Valdivia, cuyos significados son cuestionados tanto a nivel individual como colectivo, favoreciendo la integración cultural de la sociedad con una resignificación del objeto. La objetivación y anclaje permiten transformar lo abstracto y extraño en concreto y familiar, como también incorporar significaciones y nuevos simbolismos sobre la estatua.

Palabras clave: Multiculturalidad; representaciones sociales; estatuas; Chile.

Recibido 10-08-2021 – Aceptado 12-10-2021

Abstract

This work is a case study of the statue of Pedro de Valdivia located in the city of Temuco with the purpose of understanding its meaning, the dispute over interpretation and what this

*Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)*

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

image represents from the perspective of multiculturalism and social representations. This has an emotional and symbolic meaning, being projected in the public space. The dispute over interpretation refers to the fact that a social group questions the statue of Pedro de Valdivia, whose meanings are questioned both individually and collectively, favoring the cultural integration of society with a resignification of the object. Objectification and anchoring allow transforming the abstract and strange into concrete and familiar, as well as incorporating meanings and new symbolisms on the statue.

Keywords: Multiculturalism; social representations; statues; Chile.

Introducción

Las movilizaciones sociales y protestas ocurridas en el contexto del “estallido social”, a partir de mediados de octubre del año 2019, son reflejo de un proyecto de modernización tardío¹, pues estas expresiones exigen cambios estructurales a nivel constitucional, como también la superación de un modelo de desarrollo neoliberal que no ha beneficiado a la sociedad civil popular de nuestro país y a la incapacidad del sistema político para advertir y procesar esas demandas de manera adecuada y oportuna².

La crisis a la que asistimos es de enorme profundidad. No se trata solo de demandas sociales insatisfechas: salarios, pensiones, salud, transporte, educación, etc., sino el peso de la desigualdad social³ que llevó a la movilización social-ciudadana⁴, la que se ha expresado de las formas más variadas: “desde las tradicionales pancartas hasta los memes y performances”, con el propósito de exigir la disolución de los pactos de transición y avanzar hacia un nuevo pacto social⁵. Todo esto dentro de una situación pandémica mundial.⁶

En este sentido, la elección del tema responde a las siguientes consideraciones. Por una parte, el estudio de caso de la estatua de Pedro de Valdivia ubicada en la ciudad de Temuco con el propósito de comprender su significado; la disputa por la interpretación y lo que representa dicha imagen, a partir de la construcción de sentido que permita comprender que esto no presenta simplemente opiniones acerca de una estatua en particular, sino una forma de conocimiento que posibilita la comunicación entre los miembros de una comunidad, “proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos [...] de su historia individual y

¹ PÉREZ-AGOTE, José. María. (2017). “Redescripción del concepto clásico de modernidad”. *Sociología Histórica*, n° 7, 11-40. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/sh/article/view/314531>

² FOLCHI, Mauricio. (2019) *Presentación del libro. En Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre*. Santiago: Universidad de Chile.

³ IZQUIERDO, María José. (1998). *El malestar de la desigualdad*. Madrid: Editorial Alianza.

⁴ SALAZAR, Gabriel. (2012). *Movimientos sociales en Chile*. Trayectoria histórica y proyección política. Santiago: Uqbar Editores.

⁵ FOLCHI, *Presentación*, En GREZ, S. (2019). *Rebelión popular y proceso constituyente en Chile*. En Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago: Universidad de Chile.

⁶ ARBELÁEZ-CAMPILLO, D. F., DUDAREVA, M. A., & ROJAS-BAHAMÓN, M. J. (2019). “Las pandemias como factor perturbador del orden geopolítico en el mundo globalizado”. *Cuestiones Políticas*, vol. 36 n° 63, 134-150.

grupales⁷, pues es allí donde, a nuestro entender, son más visibles las representaciones sociales⁸ de los individuos y grupos que crean constantemente representaciones que reconstruyen el sentido común⁹, como también lo multicultural que “significa la existencia de varias culturas presentes en un mismo territorio y es lo que permite explicar el desafío que presenta la incorporación de estatuas origen tanto indígena como no indígena”¹⁰. Al respecto Durkheim, señala que lo colectivo no puede ser reducido a lo individual, es decir, que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y puede ser visualizada en las creencias y productos culturales colectivos¹¹, cuyas formas de conocimiento crean significados e imágenes que permiten comunicarnos socialmente.

Asimismo, la representación social es “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos”¹², crea y re-crea la realidad y el sentido común, es decir, es una modalidad de saber actual que reconoce simultáneamente la dimensión cognoscitiva y simbólica del sujeto, quien no es pasivo frente a determinaciones, sino que participa de interacciones en las que despliega sus acciones¹³.

Un primer acercamiento lo constituye el proceso de descristianización ocurrido en Francia durante la Revolución de 1789 y la destrucción de símbolos dentro del contexto de las revoluciones liberales en Europa de mediados del XIX. Durante la ocupación Nazi fueron destruidas las estatuas de Voltaire y Rousseau. Recientemente, en 2020 los hechos acaecidos por la muerte de George Floyd, en Estados Unidos, generaron la destrucción de estatuas de personas que fueron consideradas como héroes, y cuyo legado se construyó en torno al racismo y la esclavitud¹⁴.

En América Latina, Aníbal Quijano, ha llamado la *colonialidad del poder* a los patrones del poder moderno que vinculan la raza, el control del trabajo, el Estado y la

⁷ MORA, Martín. (2002). “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. *Athenea Digital*, n° 2, 1-25.

⁸ MOSCOVICI, Serge (2008). *Psicología social, I. Influencia y cambios de actitudes. Individuos y grupos*. México: Paidós.

⁹ VILLARROEL, Gladys (2007). “Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad”. *Fermentum*, Mérida, año 17 n° 47, 434-454.

¹⁰ QUILAQUEO, Daniel & TORRES, Héctor, (2013). “Multiculturalidad e interculturalidad: desafíos epistemológicos de la escolarización desarrollada en contextos indígenas”. *Alpha* n° 37, 285-300. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012013000200020>

¹¹ MORA, Martín. (2002). “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. *Athenea Digital*, n° 2, 1-25.

¹² MORA, Martín. (2002). “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. *Athenea Digital*, n° 2, 1-25.

¹³ VILLARROEL, Gladys (2007). “Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad”. *Fermentum*, Mérida, año 17 n° 47, 434-454.

¹⁴ ALVARADO, Roxana. (2020) “Monumentos derribados: ¿reescribiendo o destruyendo la historia?”, Dirección de Extensión, Comunicaciones FAU, jueves 2 de julio de 2020. <https://www.uchile.cl/noticias/164798/monumentos-derribados-reescribiendo-o-destruyendo-la-historia> [visitado el 07 de octubre de 2020]

producción de conocimiento¹⁵, lo que instauró “una estratificación social que ubica al blanco europeo en la cima mientras el indio y el negro ocupan los últimos peldaños”¹⁶. Esto permitiría la explicación del porqué de la destrucción de estatuas a lo largo del territorio latinoamericano.

Hoy se exige que los espacios públicos estén libres de figuras o estatuas cuyo legado fue construido a partir de supuestos e intereses decimonónicos y que, en la actualidad, son cuestionados por la sociedad. Un ejemplo de ello es la destrucción de la estatua de Cristóbal Colón¹⁷, considerado como el responsable del genocidio de indígenas a lo largo del continente; y la de Julio Roca por su participación en las campañas del desierto contra los pueblos indígenas.

Desde octubre del año 2019 esta situación de rebelión y violencia contra las estatuas también está presente en Chile. Por lo que, el estudio se desarrolló bajo la modalidad de investigación documental. El corpus se seleccionó de manera no probabilística, considerando los criterios de conveniencia y juicio de los investigadores. Estos elementos permitieron la selección de un total de 15 documentos públicos de distintos organismos internacionales, regionales y locales, con atención en tres categorías de análisis: (a) significado en torno a la estatua; disputa por la interpretación y (c) representación de la imagen, desde la perspectiva de las representaciones sociales, según Moscovici.

Significado en torno a la estatua

La propuesta de Moscovici¹⁸ sostiene que la representación social, está relacionada tanto con los diferentes sistemas significantes –verbales y no verbales- que se expresan en lo cotidiano, como con el pensamiento frecuente y cotidiano, las iconografías y los paradigmas explicativos que ha construido un determinado colectivo social respecto de un objeto que forma parte de su contexto inmediato. De modo que, una representación social es capaz de convertir una percepción o un aspecto abstracto en un concepto concreto que se re-presenta en la mente/imaginario de todas las personas.

El modo de comprender el significado de un objeto es a través de un otro. Este *alter* interviene en el cómo el sujeto conoce al objeto social. La presencia de ese otro genera tensión, y de esta manera el individuo, a través de la interacción conoce ese objeto social-estatua de Pedro de Valdivia.

¹⁵ QUIJANO, Anibal. (1999). “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”. *Dispositivo*, vol. 24 n° 51, 137–148. <http://www.jstor.org/stable/41491587>

¹⁶ WALSH, Catherine. (2007). “¿Son posibles unas ciencias sociales/ culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías de coloniales”. *Nómadas* (Col), n° 26, 102-113.

¹⁷ VILLARROEL, Gladys (2007). “Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad”. *Fermentum, Mérida*, año 17 n° 47, 434-454.

¹⁸ MOSCOVICI, Serge (2008). *Psicología social, I. Influencia y cambios de actitudes. Individuos y grupos*. México: Paidós.

De esta manera, en términos de Moscovici¹⁹, ello se expresa porque la dimensión ideológica contenida afecta la lectura que realizamos de la realidad, y ello establece el cómo enjuicamos los objetos, generando respuestas emocionales a esos juicios y todos los procedimientos que la componen. Así, de este modo se produce la materialización de nuestras propias re-construcciones de aquellas realidades representadas.

Desde octubre de 2019, somos testigos del derribamiento de una serie de estatuas: Cristóbal Colón, Francisco de Aguirre, Pedro de Valdivia y José Meléndez, ocurridas en diversas localidades del país. Se destruyeron alrededor de 70 monumentos y esculturas nacionales en poco más de tres semanas de protestas²⁰. La estatua de Pedro de Valdivia, es considerada, por algunos, como un signo ornamental destinado a embellecer el espacio público, para otros se trataría, especialmente, de una figura que representa la conquista militar y la colonización europea. Sin embargo, la destrucción de monumentos en las protestas, y en forma especial la de Valdivia, podría constituir simbólicamente un discurso contra la historia oficial, cuestionando de esa manera el legado y su memoria histórica. Al respecto resulta iluminador recordar que la noción de multiculturalidad encarna las circunstancias geohistóricas, políticas, sociales y culturales de las sociedades vernáculas de América Latina, no obstante que las primordiales expresiones culturales de las comunidades indígenas han florecido, a partir de reciprocidades únicas y específicas “con las sociedades dominantes de los estados nacionales”²¹.

En este escenario, el significado simbólico de las estatuas es cuestionado por la sociedad -según Mills- a través de la imaginación sociológica, que permite la comprensión del escenario histórico, su significación y trayectoria; creando la posibilidad de distinguir entre inquietudes personales y problemas públicos de la estructura social²².

Lo anterior nos conduce a que el significado de la estatua de Valdivia, que alguna vez se admiró, ahora es cuestionado porque interpretamos el mundo a través de nuestras creencias, historias de vida, lecturas, experiencias, por lo que alguna vez consideramos como correcto, ahora entró en crisis, interpelado entre lo individual y la sociedad; provocando una dialéctica entre el mundo exterior y la sociedad que llevamos dentro. Ejemplos de lo anterior lo constituyen los daños provocados a la estatua del General Manuel Baquedano, héroe de la Guerra del Salitre, y a otras estatuas de militares han sido decapitadas o destruidas como las de García Hurtado de Mendoza y Francisco de Aguirre²³ y la cabeza de Dagoberto Godoy

¹⁹ MOSCOVICI, Serge (2008). *Psicología social, I. Influencia y cambios de actitudes. Individuos y grupos*. México: Paidós

²⁰ URREJOLA, José. (2019). “Chile: destrucción de monumentos como protesta contra la historia oficial”. <https://www.dw.com/es/chile-destrucción-de-monumentos-como-protesta-contra-la-historia-oficial/a-51202577> [visitado el 8 de octubre de 2020]

²¹ QUIJANO, Aníbal. (1999). “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”. *Dispositio*, vol. 24 n° 51, 137-148. <http://www.jstor.org/stable/41491587>

²² MILLS, Charles Wright. (2003) *La imaginación sociológica*. México: FCE.

²³ HUENCHUMIL, Paula, MUNDACA, Catalina (2019). “Chile Despertó Derribar símbolos coloniales: Un nuevo acto político que se suma en las protestas en Chile”. *Interferencia.cl*, 8 de noviembre. <https://interferencia.cl/articulos/derribar-simbolos-coloniales-un-nuevo-acto-politico-que-se-suma-en-las-protestas-en-chile> [visitado el 8 de octubre de 2020]

que fuese “colgada en la mano de [...] Caupolicán”²⁴, este último signo que representaría simbólicamente la resistencia de los oprimidos.

Disputa por la interpretación

Los manifestantes *envían un mensaje*, con la destrucción de estas estatuas están aniquilando los iconos del colonialismo, pues “no se identifican con ninguna de las tradiciones que tiene el Chile moderno”, tampoco con la historia hispano-colonial. Hoy no se sienten representados por estos símbolos.

Esto representa una disputa por la interpretación de las estatuas, entendido en el modo cómo el sujeto conoce al objeto. Ello ocurre entre un sujeto y un objeto social, en donde siempre hay un otro, y en la presencia de ese otro existe una tensión que actúa sobre los manifestantes que no se sienten identificados con ninguna tradición cultural occidental, pero que sin embargo, también tiende a identificarse con sus raíces, es decir, mestizos y mapuches. Por eso, en las marchas se realza la figura mestiza del pueblo y sus estatuas.

El sujeto no puede llegar a conocer el objeto si no interactúa con él. Además, la experiencia y el afecto gatillan lo emotivo como base de la interpretación, presentándose de ese modo inquietudes, contradicciones que trasciende la vida individual y que solo se pueden comprender desde la interacción con el otro, para conocer al objeto.

Hoy, la opinión pública está cuestionando a las estatuas tradicionales. Este pueblo mestizo que ha sido reprimido por la violencia de la élite chilena a lo largo de los siglos XIX y XX, y que ha sido transmitido de generación en generación, ahora manifiestan su descontento e intenta descolonizar la memoria histórica impuesta por la autoridad Estatal, y avanzar con nuevas estatuas como por ejemplo el “mata paco”, símbolo que representa a los luchadores sociales, niños, adolescentes y personas que son protagonistas del Chile actual.

El proceso de objetivación busca hacer real un esquema conceptual, en donde un primer paso corresponde a la *selección y descontextualización* de acuerdo con lo que produjo el grupo social, convirtiendo un hecho social en algo que puede ser apropiado. En este sentido, Felipe Gallardo²⁵ señala que la relación entre estatuas y sentir social están ligados entre sí, y es posible encontrar disputas por la interpretación, pues representa un termómetro que permite rendir cuentas al interior de la sociedad en torno a los valores, creencias tradicionales, constituyendo *el núcleo figurativo* de la representación un constructo de imagen que reproducirá una estructura conceptual que generará disputas respecto a la vida, a las diferencias étnicas, la libertad de pensamiento y de expresión.

²⁴ URREJOLA, José. (2019). “Chile: destrucción de monumentos como protesta contra la historia oficial”. <https://www.dw.com/es/chile-destrucción-de-monumentos-como-protesta-contra-la-historia-oficial/a-51202577> [visitado el 8 de octubre de 2020].

²⁵ ALVARADO, Roxana. (2020) “Monumentos derribados: ¿reescribiendo o destruyendo la historia?”, Dirección de Extensión, Comunicaciones FAU, jueves 2 de julio de 2020. <https://www.uchile.cl/noticias/164798/monumentos-derribados-reescribiendo-o-destruyendo-la-historia> ALVARADO, *Monumento*. Op. Cit.

Esto conduce a la *naturalización de la información*, pues los elementos conceptuales incorporados en la imagen figurativa se convierten en familiares. Por ejemplo, el busto de Pedro de Valdivia (Temuco) el día 29 de octubre del 2019 fue ajusticiado por segunda vez en la historia. Esta acción, y el posterior acto simbólico efectuados en Santiago, “(...) en la tarde del miércoles del 06 de noviembre [2019] en la Plaza de Armas, cuando organizaciones indígenas intervinieron la estatua [...] con atuendos indígenas”, representa el malestar con los sistemas de creencias que tiene la sociedad. El rechazo a los valores que estos símbolos representan, permite la explicación de que estamos frente a sectores que se sienten postergados, pues su memoria histórica, emociones y discursos provienen de un horizonte cultural tradicional y oficial, ajeno a ellos. Es un llamado de atención a la sociedad chilena, que debe reconstruir su propia historia, evitando la visión colonial y occidental, a partir de la revalorización su propia historia.

Representación de la imagen

Las representaciones sociales están relacionadas “con contenidos de lo cotidiano, con el pensamiento común, con las imágenes y modelos explicativos que un determinado grupo social tiene acerca de un objeto de la realidad”²⁶. Esto último, se lleva a cabo a través del proceso de anclaje, combinando la significación de un objeto social con los arquetipos construidos, pues a la sociedad la interpretamos a través de nuestras creencias y experiencias, y es eso lo que determinan nuestros juicios sobre los objetos. Además, tanto lo cognitivo como lo emotivo guían nuestro proceder, favoreciendo el intercambio, lo que representaría un comportamiento sobre un objeto, que finalmente constituiría la concreción de la representación social en una cultura dada²⁷.

Pedro de Valdivia fue el jefe de la conquista, ajusticiado por el pueblo mapuche por genocida²⁸. Recordado como el primer gobernador; fundador de ciudades y conmemorado por la memoria oficial. Esta desacralización en torno a la figura de Valdivia es un principio básico de la refundación en Chile. Ahora Valdivia, no solo simboliza la lucha con el Imperio Español, sino también con su legado, su memoria y la proyección hacia las élites que gobiernan Chile.

Antonia Huentecura, señala que este simbolismo sobre la figura de Valdivia “(...) es muy importante para nosotros [...] históricamente este país nos ha invisibilizado [sic] y nos ha llenado de héroes y estatuas que no tiene que ver con las primeras naciones de este territorio”. Por su parte Claudio Alvarado, enfatiza que “(...) Chile no es homogéneo, tiene

²⁶ JOFRÉ, René. (2020). *¿Qué es la psicología social?* Santiago. Universidad Mayor.

²⁷ JOFRÉ, René. (2020). *¿Qué es la psicología social?* Santiago. Universidad Mayor.

²⁸ HUENCHUMIL, Paula, MUNDACA, Catalina (2019). “Chile Despertó Derribar símbolos coloniales: Un nuevo acto político que se suma en las protestas en Chile”. *Interferencia.cl*, 8 de noviembre. <https://interferencia.cl/articulos/derribar-simbolos-coloniales-un-nuevo-acto-politico-que-se-suma-en-las-protestas-en-chile> [visitado el 8 de octubre de 2020]

múltiples historicidades, cada una se debe reconocer en la condición de una sociedad plurinacionalidad que reconozca los derechos colectivos de los pueblos”²⁹.

En este sentido, las estatuas pierden el carácter hegemónico tradicional y ahora representan un amplificador de la protesta, es decir, cumplen la función de hacer familiar lo no familiar. A nivel simbólico subirse y gritar sobre un pedestal una demanda social, no es lo mismo que gritarla desde abajo³⁰.

La objetivación y el anclaje mantienen una relación recíproca, puesto que la combinación de estos procesos permite “comprender, hacer inteligible la realidad, creando un conocimiento social que es funcional [...] para las interacciones y situaciones de la vida cotidiana”³¹. Esta re-significación simbólica de la estatua de Valdivia, situada en el espacio público, permite que emerjan fenómenos, denominaciones y conceptos que interpelan la nueva realidad.

La violencia contra los símbolos culturales como las estatuas de Valdivia, García Hurtado de Mendoza, Francisco de Aguirre, entre otras, representa un fenómeno de crisis mayor. En ella se produce una acumulación de tensiones en relación con grupos postergados por razones de distintas índoles, tales como: económicas, ideológicas, raciales y/o sexuales. Según Felipe Gallardo esto nos recuerda que la arquitectura, los monumentos públicos y, en general, todo aquello referido a la producción física [...] tiene una connotación de alto significado simbólico, generando múltiples y diversas pulsaciones en el colectivo”³².

Ello produce un efecto constante en la historia que se urde entre la sociedad y los elementos que la representan en términos de identidad, pues se vincula con la acumulación de erosiones de las instituciones formales (Estado, las iglesias, los poderes políticos y económicos)³³.

²⁹ HUENCHUMIL, Paula, MUNDACA, Catalina (2019). “Chile Despertó Derribar símbolos coloniales: Un nuevo acto político que se suma en las protestas en Chile”. Interferencia.cl, 8 de noviembre. <https://interferencia.cl/articulos/derribar-simbolos-coloniales-un-nuevo-acto-politico-que-se-suma-en-las-protestas-en-chile> [visitado el 8 de octubre de 2020]

³⁰ ALVARADO, Roxana. (2020) “Monumentos derribados: ¿reescribiendo o destruyendo la historia?”, Dirección de Extensión, Comunicaciones FAU, jueves 2 de julio de 2020. <https://www.uchile.cl/noticias/164798/monumentos-derribados-reescribiendo-o-destruyendo-la-historia> [visitado el 07 de octubre de 2020].

³¹ ALVARADO, Roxana. (2020) “Monumentos derribados: ¿reescribiendo o destruyendo la historia?”, Dirección de Extensión, Comunicaciones FAU, jueves 2 de julio de 2020. <https://www.uchile.cl/noticias/164798/monumentos-derribados-reescribiendo-o-destruyendo-la-historia> [visitado el 07 de octubre de 2020]

³² ALVARADO, Roxana. (2020) “Monumentos derribados: ¿reescribiendo o destruyendo la historia?”, Dirección de Extensión, Comunicaciones FAU, jueves 2 de julio de 2020. <https://www.uchile.cl/noticias/164798/monumentos-derribados-reescribiendo-o-destruyendo-la-historia> [visitado el 07 de octubre de 2020]

³³ ALVARADO, Roxana. (2020) “Monumentos derribados: ¿reescribiendo o destruyendo la historia?”, Dirección de Extensión, Comunicaciones FAU, jueves 2 de julio de 2020. <https://www.uchile.cl/noticias/164798/monumentos-derribados-reescribiendo-o-destruyendo-la-historia> [visitado el 07 de octubre de 2020]

Así entonces, la estatua antes de octubre de 2019 y después de esa fecha, transitó desde un simbolismo de gloria y heroísmo hasta convertirse en un contenido político y demanda ciudadana.

Conclusión

Las representaciones sociales se relacionan con los contenidos de lo cotidiano, con el pensamiento común, las imágenes y modos explicativos que tiene un grupo social acerca de las estatuas, y en forma particular con la de Pedro de Valdivia. Ello permite comprender el significado que tienen a nivel emocional y simbólico, cuando son proyectadas en el espacio público.

Ahora bien, la disputa por la interpretación se refiere a que un grupo social interpela la estatua de Pedro de Valdivia, cuyos significados son cuestionados tanto a nivel individual como colectivo, favoreciendo la integración cultural de la sociedad con una resignificación del objeto.

En cuanto a la representación de la imagen, esta se construye a través de la objetivación y anclaje, ya que mantienen una relación recíproca. La objetivación permite transformar lo abstracto y extraño en concreto y familiar. Lo anterior se pone en evidencia a través de los diferentes discursos que una sociedad tradicional ha proferido sobre el valor simbólico de la estatua de Pedro de Valdivia. No obstante, las nuevas experiencias que brotan desde los cambios sociales, afectan a esos grupos pues sus horizontes históricos multiculturales colisionan con la tradición, situación que provoca cambios de significado en la estatua de Pedro de Valdivia, la que ahora es considerada como símbolo de la represión y de una política hegemónica. Por lo tanto, los conceptos de objetivación y anclaje, en este caso, están más relacionados con la resignificación que con otra situación.

De este modo, el anclaje incorpora la estatua de Pedro de Valdivia en las significaciones y categorías preexistentes en la sociedad; insertando nuevas significaciones sobre el simbolismo que esta tiene; provocando una nueva representación y, con ello, el objeto social es dotado de nuevos contenidos que le son conferidos.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 99-3

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org